

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MEXANIZMI

Artiqova Muhayyo Botiraliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti, pedagogika fanlari doktori(DSc), professor

e-mail: botiraliyevnamukhayyo@mail.ru

Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti.

e-mail: dilafruzxon1011@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning mexanizmi bo‘yicha ma‘lumotlar tahlil etilgan hamda kasbiy faoliyatga tayyorlashning mexanizmidan foydalanishning afzalliklari har tomonlama ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy faoliyat, kasbiy faoliyatga tayyorlash, pedagogika, ijodiy fikr, integrativ bilimlar, o‘qitish texnologiyalari va loyihalash, innovatsion metodlar

МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Артикова Мухайё Ботиралиевна

Андижанский государственный педагогический институт, доктор

педагогических наук(DSc), профессор

E-mail: botiraliyevnamukhayyo@mail.ru

Расулова Дилафрузхон Шаробиддин кизи

Андижанский государственный педагогический институт, докторант

e-mail: dilafruzxon1011@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются данные о механизме профессиональной подготовки будущих учителей английского языка и

всесторонне раскрываются преимущества использования механизма профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, подготовка к профессиональной деятельности, педагогика, творческое мышление, интегративные знания, технологии обучения и дизайна, инновационные методы.

A MECHANISM FOR PREPARING FUTURE ENGLISH TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Artikova Muhayyo Botiraliyevna

Andijan State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), professor

E-mail: botiraliyevnamukhayyo@mail.ru

Rasulova Dilafruzkhon Sharobiddin kizi

Andijan State Pedagogical Institute, doctoral student

e-mail: dilafruzxon1011@gmail.com

Annotation: In this article, data on the mechanism of professional preparation of future English language teachers is analyzed and the advantages of using the mechanism of professional activity are comprehensively disclosed.

Key words: professional activity, preparation for professional activity, pedagogy, creative thinking, integrative knowledge, teaching technologies and design, innovative methods

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni va 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori¹ hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini amalga oshirish doirasida chet tillarga o‘qitishning kompleks tizimi, ya’ni uyg‘un kamol topgan, o‘qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo‘naltirilgan tizim yaratildi. Shu bilan birga, chet tillarni o‘rganishni tashkil qilishning amaldagi tizimini tahlil etish shuni ko‘rsatmoqdaki, ta’lim standartlari, o‘quv dasturlari va darsliklar zamon talablariga, xususan, ilg‘or zamonaviy axborot va media-texnologiyalardan foydalanish borasidagi talabga to‘liq javob bermayapti chunki bugungi kunning talabi tobora kundan kunga ortib bormoqda. Ta’lim asosan an’anaviy uslublarda olib borilmoqda. Ta’lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarni uzluksiz o‘rganishni tashkil qilish, shuningdek, o‘qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy o‘quv-uslubiy materiallar bilan ta’minlash yanada takomillashtirilishini taqozo etadi. Bugungi kunda mamlakatimizda ta’lim sohasida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo‘llash ko‘nikmalariga ega professional pedagog kadrlar tayyorlash, sohada ta’lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uyg‘unligini ta’minlash orqali ta’lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, ta’limga raqamli texnologiyalarni joriy etish, pedagogik va texnik bilimlarni mustahkam integratsiyasini ta’minlash pirovardida pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish asosiy maqsadlardan etib belgilangan. Jamiyatimizda ta’lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar zamirida ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, rivojlangan davlatlar darajasidagi talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e’tiborda. Dunyoda ta’lim tizimini zamonaviy texnologiyalashtirish nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashning metodik ta’minotini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqot ishlari mazmunida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy – pedagogik va ijtimoiy faoliyatlarida vujudga keladigan muammolarni hal etish maqsadida o‘z huquq va majburiyatlarini

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori

chuqur anglagan holda mamlakat kelajagi yo‘lidagi mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish kabi layoqatlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’limni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.² Ushbu vazifalarni samarali amalga oshirishda bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatini rivojlantirish bugungi kunda pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biri bo‘lib, mazkur jarayon kompetensiyaviy yondashuvlarni ochib berishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ko‘pgina tadqiqotlar pedagogikada o‘qituvchining samaradorligi uchun mustahkam poydevor muhimligini ta’kidlaydilar. Jumladan, Darling-Hammond³ va Ingersoll va Strong⁴ kabi tadqiqotchilar ta’lim nazariyalari va o‘qitish strategiyalarini chuqur tushunish qiziqarli va samarali o‘quv muhitini yaratish uchun muhim ekanligini ta’kidlaydilar. Taklif etilayotgan mexanizm nazariy bilimlarni amaliy qo‘llanmalar bilan uzviy bog‘laydigan integratsiyalashgan o‘quv dasturini qo‘llab-quvvatlab, ushbu xulosalarga mos keladi.

Texnologik integratsiya ta’limga oid zamonaviy adabiyotlarda takrorlanadigan mavzu sifatida paydo bo‘ldi. Prenskiy, Koehler va Mishra⁵ kabi olimlar tomonidan tasdiqlanganidek, texnologiya samarali o‘qitishning muhim vositasi sifatida tobora ko‘proq e’tirof etilmoqda. Taklif etilayotgan mexanizm kelajakdagi ingliz tili o‘qituvchilarining o‘qitish usullarini yaxshilash uchun raqamli vositalardan foydalanishga mohir bo‘lishini ta’minlash uchun texnologiyaga yo‘naltirilgan komponentlarni o‘z ichiga olgan ushbu harakatlarni tan oladi.

Ushbu fikrlarni umumlashtirganda, taklif etilayotgan mexanizm nafaqat hozirgi muammolarga javob berishi, balki ta’limning rivojlanayotgan landshaftiga ham mos kelishi ayon bo‘ladi. Tavsiya etilgan yondashuvni mavjud adabiyotlardan olingan tushunchalarga asoslagan holda, ushbu maqola o‘qituvchilarni samarali tayyorlash

² qizi Rasulova, Dilafruzxon Sharobiddin. "INGLIZ TILINI O‘RGANISH MOTIVATSIIYASINI OSHIRISHDAGI INTERFAOL TA’LIM USULLARINING AHAMIYATI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.15 (2023): 76-81.

³ Darling-Hammond, Linda, et al. *Empowered educators: How high-performing systems shape teaching quality around the world*. John Wiley & Sons, 2017.

⁴ Ingersoll, Richard M., and Michael Strong. "The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research." *Review of educational research* 81.2 (2011): 201-233.

⁵ Bártek, Mgr Květoslav. "Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers' Perspective."

bo'yicha davom etayotgan jarayonga katta hissa qo'shadi va o'qituvchilik kasbining murakkab talablarini hal qilish uchun ko'p qirrali mexanizm zarurligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha taklif etilayotgan mexanizmni ishlab chiqish va tasdiqlash o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli tadqiqot metodologiyasini o'z ichiga oldi. Metodologiyada adabiyotlarni ko'rib chiqish, ekspertlar fikri va iterativ dizayn jarayonlari kombinatsiyasidan foydalaniladi. Jumladan, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari, pedagogika, amaliy tajriba va texnologiya integratsiyasi bo'yicha mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish tadqiqotning asosiy qismini tashkil etdi. Ushbu keng qamrovli tadqiqot o'qituvchilar ta'limi sohasidagi mavjud tendentsiyalar, muammolar va ilg'or tajribalarni aniqlash imkonini berdi.

Bugungi kun talabalarning kasbiy – pedagogik faoliyatga tayyorlash muammosi keng o'rganilgan bo'lib, ular turlicha kasbiy faoliyatga tayyorlashga oid nazariyalar, konsepsiyalar, innovatsion yondashuvlar, faoliyat mexanizmlarga asoslangan holda tadqiq qilingan. Pedagogik ta'lim nazariyasida "faoliyat" tushunchasi bilan uzviy bog'langan va faoliyatning taxminiy variantlarini yaratish hamda uning natijalarini tashxislashdan iborat. Faoliyat shaxs tomonidan kundalik, ijtimoiy yoki kasbiy harakatlarning muayyan shakli, ko'rinishi sanalib, insonning qobiliyati va yoshi u tomonidan tashkil etilayotgan faoliyat mohiyatiga ko'ra belgilanadi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy pedagogik faoliyati – shaxs faoliyatida doimiy davom etuvchi serqirralikni o'zida namoyon etuvchi, pedagogik uddaburonligi, o'quvchilar ongining taraqqiy etib borishini istiqbolli ravishda rejalashtira olishi, o'quv maqsadlarini to'laqonli yoritish olish metodikasini bilishi va ta'lim-tarbiya ishlariga tayyorlanish tizimini rejalashtira olishga bo'lgan layoqatiga aytiladi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak ingliz o'qituvchilarning kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashda “Chet tilini o'qitish metodikasi”, “Chet tilini o'qitish texnologiyalari”, “Pedagogik nazariyasi” “Pedagogik mahorat” fanlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur fanlarni o'qitishda talabalarda kasbiy o'quv bilish

faoliyatni rivojlantirish, ta'lim mazmuni va tuzilmasi, zamonaviy yondashuvlar asosida ta'lim mazmunini yangilash imkoniyatlari bilan tanishtiradi. Ushbu chet tilini fan asoslari bilan bog'liq bo'lgan o'quv jarayonlar, prinsiplar va qonuniyatlarni bilish bo'lajak ingliz tili o'qituvchisiga maktabdagi faoliyatida o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni zamon talablariga mos holda tashkil etish va boshqarish imkonini beradi. Bu esa chet tilini o'quv fanlarining mazmuni, uning o'qitish shakllari, metodlari, vositalarini o'zaro bog'liq holda joriy etishning maqsad qilib, chet tili o'quv fanlar bo'yicha chuqur atroflicha bilim berish, ularning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida kamol topishiga ko'mak beruvchi innovatsion ta'lim texnologiyasidan unumli foydalanishni talab etadi.⁶

Bo'lajak chet tilini o'qituvchilarini kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatini beruvchi quyidagi vazifalarni belgilab olish maqsadga muvofiqdir:

- o'quvchilarning o'qitish va tarbiyalash, kamolga yetkazishda o'quv fanining o'rnini aniqlash;
- o'quvchilarning yoshiga mos ravishda o'quv fanlarining mazmuni, undagi mavzularning o'rganish izchilligini belgilash;
- chet tili fanlarining o'ziga xos tomonlarini e'tiborga olgan holda, o'qitishning kollektiv ta'lim texnologiyalari asosida tashkillash yo'llarini aniqlash va o'qitishning loyiha shakllarini ishlab chiqish;
- o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarini tarkib toptirishda qo'llash uchun zarur bo'lgan fan mazmuniga oid jihozlarni aniqlash;
- chet tilini xonasida ko'rgazmalar tashkil etish, tabiiy, tasviriy, dinamik, audio, video vositalarni belgilash;
- chet tilini o'quv fani bilan aloqador bo'lgan ta'lim-tarbiyaviy jarayonda o'quvchilarda ingliz tilida tinglash, o'qish, yozish, gapirish ko'nikmalarini

⁶ Matkarimova, Nargiz Muxamataminovna. "BO 'LAJAK PEDAGOGLARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING MEKANIZMI (CHET TILJAP MISOLIDA)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.9 (2023): 754-760.

rivojlantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanishdan iboratdir.⁷

Xulosa qilib aytadiganda, tadqiqot metodologiyasi ko‘p qirrali yondashuvni qo‘llagan bo‘lib, u adabiyotlardan olingan tushunchalarni, ekspert nuqtai nazarini va iterativ dizayn jarayonlarini birlashtiradi. Ushbu elementlarning sintezi ularning kasbiy faoliyatiga xos bo‘lgan ko‘p qirrali muammolarni hal qilishga tayyor bo‘lgan bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlashning mustahkam va nazariy asoslangan mexanizmi bilan yakunlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlash bo‘yicha taklif etilayotgan mexanizm o‘qituvchilarni tayyorlash bo‘yicha mavjud dasturlarni sinchkovlik bilan tahlil qilishdan kelib chiqadi va aniqlangan muammolarni hal qilishga intiladi. Taklif etilayotgan mexanizmning ko‘zda tutilgan natijalari bo‘lajak o‘qituvchilarning tayyorgarligi va samaradorligiga o‘zgaruvchan ta’sir ko‘rsatadi.(1.1.- chizma)

1.1. chizma - Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini tayyorlash bo‘yicha taklif etilayotgan mexanizm.

1. Pedagogik tayyorgarlik mexanizmi doirasidagi pedagogik komponentni tahlil qilish samarali o‘qitish amaliyoti bo‘yicha umumiy muvofiqlikni ko‘rsatadi. Nazariy

⁷ Rasulov, Erkin. "JAHON OLIY TA'LIM TIZIMIDA ELEKTRON PORTFOLIONING DOLZARB AHAMIYATI." *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi* (2023).

bilimlarni amaliy dasturlar bilan integratsiyalashgan holda, taklif etilayotgan o‘quv dasturlari bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining pedagogik malakasini oshirishga qaratilgan. Natijalar ta‘lim nazariyalarini chuqurroq tushunish, takomillashtirilgan o‘qitish strategiyalari va sinfni boshqarish ko‘nikmalarini oshirishni o‘z ichiga oladi.

2. Amaliy tajriba mexanizmi kengaytirilgan amaliyot komponenti o‘qituvchini tayyorlashda amaliy tajriba asosida aniq o‘qituvchi rolni tan olishdan kelib chiqadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ushbu amaliy yondashuv nafaqat nazariy tushunchalarni yaxshi biladigan, balki ularni haqiqiy sinf sharoitlarida qo‘llashga ham mohir bo‘lgan bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini shakllantiradi. Sinfni boshqarish ko‘nikmalarini yaxshilash va turli xil o‘quv muhitlarida harakat qilish qobiliyatini oshiradi.

3. Texnologiya integratsiya mexanizmi taklif etilayotgan samarali o‘qitishning muximligini ta‘kidlaydigan ta‘lim tadqiqotlaridagi hozirgi tendentsiyaga mos keladi. Ushbu komponentning natijalari ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishda malakali bo‘lgan bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini o‘z ichiga olishi va shu bilan ularning talabalarni jalb qilish va doimiy rivojlanayotgan raqamli ta‘lim landshaftiga moslashish qobiliyatini oshiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, taklif etilayotgan mexanizm tahlili o‘qituvchilarni tayyorlash bo‘yicha mavjud dasturlarda aniqlangan kamchiliklarga puxta o‘ylangan javobni ko‘rsatadi. Kutilayotgan natijalarga pedagogik mahorat, amaliy zukkolik va texnologik malakani o‘z ichiga olgan yaxlit ko‘nikmalar bilan jihozlangan bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilari kiradi. Ushbu mexanizmning o‘zgartiruvchi ta‘siri nafaqat individual o‘qituvchilarning tayyorgarligini oshirishga, balki ingliz ta‘lim landshaftini umumiy yaxshilashga ham hissa qo‘shadi. Keyingi tadqiqotlar va hamkorlikdagi sa‘y-harakatlar ushbu mexanizmni takomillashtirish va tatbiq etishda, uning samaradorligi va turli xil ta‘lim sharoitlarida dolzarbligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning mexanizmini rivojlantirish muammosi xorijiy hamda respublika pedagogikasida keng o‘rganilgan tadqiq qilingan bo‘lib, ular turlicha nazariyalar, konsepsiyalar, yondashishlar, pozitsiyalar, yo‘nalishlarga asoslangan holda tadqiq qilingan.

Shuningdek, ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetentligi integrativ yondashuv asosida rivojlantirish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, ularda pedagogik salohiyatini oshirishga zamin yaratadi. Dars mashg‘ulotlarida turli pedagogik texnologiyalardan va integrativ usullaridan foydalangan holda, ingliz tilini o‘qitish jarayoni butunlay yangi nuqtai nazardan qaralishi va shaxsni shakllantirishning yangi mexanizmlarini o‘zlashtirish, qulay sharoitda sifatli natijalarga erishish mumkin. O‘qituvchi ingliz tilini o‘qitish uchun qaysi metod yoki ta’lim mexanizmini tanlamasin, uning asosida o‘quvchiga ko‘proq bilim berish va yoshlar tomonidan ingliz tilini yaxshi o‘zlashtirilishiga yordam ko‘rsatishga intilish yotishi lozim. Shundagina har qanday metod yoki ta’lim mexanizmi o‘z samarasini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori
2. qizi Rasulova, Dilafruzxon Sharobiddin. "INGLIZ TILINI O‘RGANISH MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDAGI INTERFAOL TA’LIM USULLARINING AHAMIYATI." Innovative Development in Educational Activities 2.15 (2023): 76-81.
3. Darling-Hammond, Linda, et al. Empowered educators: How high-performing systems shape teaching quality around the world. John Wiley & Sons, 2017.
4. Ingersoll, Richard M., and Michael Strong. "The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research." Review of educational research 81.2 (2011): 201-233.
5. Bártek, Mgr Květoslav. "Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective."
6. Matkarimova, Nargiz Muxamataminovna. "BO ‘LAJAK PEDAGOGLARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING

МЕХАНИЗМИ (ЧЕТ ТИЛЛАР МИСОЛИДА)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.9 (2023): 754-760.

7. Rasulov, Erkin. "JAHON OLIY TA'LIM TIZIMIDA ELEKTRON PORTFOLIOLAR DOLZARB AHAMIYATI." *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi* (2023).

8. Rasulov, Erkin. "TALABA PORTFOLIOSINI YARATISH TEXNOLOGIYASI." *Scienceweb academic papers collection* (2022).

9. Khushnazarova, M. N. "PROBLEMS OF IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1397-1400.

10. Rasulov, Erkin Madraimovich. "ELEKTRON PORTFOLIO TALABANING KASBIY VA IJODIY FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA." *Innovative Development in Educational Activities* 2.13 (2023): 41-46.

11. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).

12. Rasulov, ERKIN MADRAIMOVICH. "The role of independent education in improving the quality of higher education." *ISJ Theoretical & Applied Science* 5.109 (2022): 390-392.

13. Artikova, Muhayyo Botiraliyeva. "PECULIARITIES OF METHODOLOGICAL WORK IN PREPARING PRESCHOOL CHILDREN FOR SCHOOL." *Science and Education* 2.1 (2021): 297-300.